

Гигиена, эпидемиология,
экология

Hygiene, Epidemiology,
Ecology

УДК 614.48

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3967651>

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ К ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТУ (ОБЗОР)

**Морозова Н.С.¹, Ридный С.В.¹, Головчак Г.С.¹, Коробкова И.В.¹,
Лях С.И.², Попов А.А.¹**

¹Харьковская медицинская академия последипломного образования

²Харьковский национальный медицинский университет
sergey.readney@gmail.com

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СТІЙКОСТІ ЗБУДНИКІВ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ДО ХЛОРГЕКСИДИНУ БІГЛЮКОНАТУ (ОГЛЯД)

**Морозова Н.С.¹, Рідний С.В.¹, Головчак Г.С.¹, Коробкова І.В.¹,
Лях С.І.², Попов О.О.¹**

¹Харківська медична академія післядипломної освіти

²Харківський національний медичний університет
sergey.readney@gmail.com

PROBLEM ISSUES OF STABILITY OF INFECTIOUS DISEASES OF CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE DISEASES (REVIEW)

**Morozova N.S.¹, Readney S.V.¹, Golovchak G.S.¹, Korobkova I.V.¹,
Lyakh S.I.², Popov A.A.¹**

¹Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

²Kharkiv National Medical University
sergey.readney@gmail.com

Summary/Резюме

Actual problems of the prevention of healthcare associated infections (HAI) are formulated, interrelated with differences in the resistance of pathogens to antiseptics. The genetic mechanisms of the formation of resistance in various species, strains of HAI pathogens to the chlorhexidine digluconate (CGD) widely used in medical facilities, the nature of cross-resistance to CGD and antibiotics are highlighted. Issues of sound approaches to monitoring the resistance of pathogens to CGD are discussed.

Key words: *pathogen resistance, chlorhexidine bigluconate*

Формулюються актуальні проблеми профілактики інфекцій, пов'язаних з наданням медичної допомоги (ІПМД), взаємопов'язані з відмінностями в резистентності патогенів до антисептиків. Висвітлюються генетичні механізми формування резистентності у різних видів, штамів збудників ІПМД до широко застосовуваного в умовах лікувальних установ хлоргексидину біглюконату (ХГБ), природи перехресної резистентності до ХГБ та антибіотиків. Обговорюються питання обґрунтованих підходів до моніторингу резистентності патогенів до ХГБ.

Ключові слова: резистентність патогенів, хлоргексидину біглюконат,

Формулируются актуальные проблемы профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), взаимосвязанные с различиями в резистентности патогенов к антисептикам. Освещаются генетические механизмы формирования резистентности у различных видов, штаммов возбудителей ИСМП к широко применяемому в условиях лечебных учреждений хлоргексидина биглюконату, природы перекрестной резистентности к ХГБ и антибиотикам. Обсуждаются вопросы обоснованных подходов к мониторингу резистентности патогенов к ХГБ.

Ключевые слова: резистентность патогенов, хлоргексидина биглюконат,

Устойчивость возбудителей инфекционных заболеваний к антибактериальным препаратам является одной из глобальных проблем современной медицины. Отмечается широкое распространение патогенов устойчивых к различным противомикробным средствам (антибиотикам, дезинфектантам, антисептикам).

В этом аспекте в последнее время особое внимание привлекает антисептик хлоргексидина биглюконат (ХГБ), который широко используется в медицинской практике для гигиенической обработки рук, в качестве антисептического полоскания полости рта в стоматологии и у пациентов, находящихся на ИВЛ с целью профилактики ИВЛ пневмоний [1].

Спиртовые растворы ХГБ широко используются для обработки мест проколов центральных венозных катетеров с целью предотвращения катетер ассоциированных инфекций кровотока [2,3].

Во многих странах 4 % ХГБ используется в составе жидкого мыла для гигиенической обработки рук [4].

Однако, начиная с 1973 года появились первые сообщения об устойчивости клинических изолятов, таких как *P. aeruginosa*, *Klebsiella* и другим к ХГБ [5]. Имеются сообщения о ряде вспышек, связанных с контаминированными растворами ХГБ [6].

Особого внимания заслуживает

информация о большей устойчивости MRSA к ХГБ по сравнению с MSSA. Уже в 1996 году было описано увеличение среднего значения минимальной ингибирующей концентрации (МИК) препарата в 5-10 раз для MRSA по сравнению с МИК для MSSA [7]. Эти данные были подтверждены и другими исследователями [8, 9]. После 20 лет применения жидкого мыла с 4 % ХГБ на Тайване было отмечено, что доля изолятов MRSA со значением МИК $e^{\geq} 4$ мг/л увеличилась с 1,7 % в 1990 году до 50 % в 1995 году, 40 % в 2000 году и 46,7 % в 2005 году [10].

В том же аспекте важным представляется информация о генетических механизмах формирования устойчивости к ХГБ. Установлено, что патогены человека имеют механизмы, обеспечивающие им устойчивость практически ко всем доступным препаратам. Действие дезинфицирующих препаратов и антисептиков может блокироваться различными процессами: ферментативной инактивацией препарата, образованием альтернативных метаболических путей, снижением проницаемости внешних структур микробной клетки, изменением мишени действия препарата, формированием различных альтернативных форм микробных сообществ. Любой из этих механизмов устойчивости детерминируется генами, во многих случаях локализованных на конъюгативных R-плазмидах, реже — трансду-

цирующих бактериофагах, способных как к внутривидовому, так и межвидовому обмену среди циркулирующих в лечебном учреждении штаммов.

Из различных механизмов устойчивости к ХГБ уделяется внимание гену *qacA/B*. Было описано, что штаммы MRSA, несущие ген *qacA/B* характеризуются высоким уровнем устойчивости к ХГБ, в частности, МИК 256 мг/л в присутствии 3 % бычьего сывороточного альбумина [11]. Присутствие в MRSA гена *qacA/B* чаще всего ассоциировалось с инвазивными инфекциями кровотока [12].

Снижение чувствительности MRSA к ХГБ отмечено также в присутствии генов *qacE*, *qacED*. Одним из механизмов устойчивости к ХГБ являются эффлюксные насосы (*efyux pump*), которые могут выбрасывать из бактериальной клетки различные группы антибиотиков и дезинфицирующих препаратов, в том числе и ХГБ. По данным ряда авторов ген *smvA* является геном *efyux pump* и при его наличии в микробной клетке устойчивость к ХГБ повышается в 10–27 раз [13].

Другими механизмами резистентности являются инактивация активного ингредиента или изменение структуры клеточной стенки [14]. Показано, что наружная мембрана может выступать в качестве барьера у *P. aeruginosa* для предотвращения попадания хлоргексидина в клетку [15]. Устойчивость к ХГ у *P. stuartii* и *S. marcescens*, вероятно, опосредуется внутренней мембраной [16, 17].

Исследования устойчивости к противомикробным препаратам показали, что гены устойчивости могут перемещаться из хромосом в плазмиды, а также агрегировать на плаزمиде [18]. Некоторые гены устойчивости могут передаваться между бактериальными плазмидами.

В настоящее время описаны вспышки различных инфекций, обусловленные использованием контаминированных растворов ХГБ. Большинство из них были вызваны грамотрицательными бактериями [19]. В некоторых сообщениях указывалось о микробном загрязнении жидкого мыла и водных растворов, содержащих 2 % ХГБ.

Отмечено, что в контаминированном *S. marcescens* 2 % водном растворе ХГБ патоген сохранялся жизнеспособным в течение 27 месяцев [20]. В процессе изучения 28 образцов раствора ХГБ выявлено 3 контаминированных *A. baumannii*, а 5 — *P. aeruginosa*.

Последнее время широко обсуждается перекрестная резистентность к антибиотикам и ХГБ. Хотя мнения разноречивы, но анализ 701 штамма грамотрицательных бактерий показал, что существует положительная корреляция между устойчивостью к антибиотикам и к хлоргексидину и гексахлорофену [21]. У 49 штаммов *A. baumannii* обнаружена устойчивость к ХГ и карбапенему, тетрациклину и ципрофлоксацину [22].

В 2014 году у *K. pneumoniae* был обнаружен эффлюксный насос множественной устойчивости, который может одновременно удалять различные антибиотики и биоцидные агенты из бактериальной клетки. [23].

Перекрестная резистентность также была описана у грамположительных микроорганизмов. Так из жидкого мыла с 2 % ХГБ выделен *S. epidermidis* устойчивый к оксациллину [24]. Анализ 1632 клинических изолятов *S. aureus* человека из разных географических регионов показал, что устойчивость к ХГБ была связана с множественной лекарственной устойчивостью [25].

Приведенные данные свидетельствуют о возможном формировании резистентности у госпитальных штаммов к ХГБ, которая может сочетаться с

резистентностью к антибиотикам в случае совпадения генетических механизмов. Поэтому можно полагать, что принципиальным решением повышения эффективности профилактических мероприятий является постоянный мониторинг резистентности патогенов к антибактериальным препаратам, в частности к антисептикам.

Литература/ References

1. Zhang TT, Tang SS, Fu LJ. The effectiveness of different concentrations of chlorhexidine for prevention of ventilator-associated pneumonia: a meta-analysis. *J Clin Nurs* 2014; 23: 1461-1475.
2. O'Grady NP, Alexander M, Burns LA, et al. Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. *Am J Infect Control* 2011; 39 (Suppl 1): S1-S34.
3. Mimos O, Lucet JC, Kerforne T, et al. Skin antisepsis with chlorhexidine-alcohol versus povidone iodine-alcohol, with and without skin scrubbing, for prevention of intravascular-catheter-related infection (CLEAN): an open-label, multicentre, randomised, controlled, two-by-two factorial trial. *Lancet* 2015; 386: 2069-2077.
4. Pittet D, Hugonnet S, Harbarth S, et al. Effectiveness of a hospital-wide programme to improve compliance with hand hygiene. *Lancet* 2000; 356: 1307-1312.
5. Farrand RJ, Williams A. Evaluation of single-use packs of hospital disinfectants. *Lancet* 1973; 1: 591-593.
6. Weber DJ, Rutala WA, Sickbert-Bennett EE. Outbreaks associated with contaminated antiseptics and disinfectants. *Antimicrobial Agents Chemother* 2007; 51: 4217-4224.
7. Irizarry L, Merlin T, Rupp J, Griffith J (1996) Reduced susceptibility of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* to cetylpyridinium chloride and chlorhexidine. *Chemotherapy* 42 (4): 248-252.
8. Akinkunmi EO, Lamikanra A (2012) Susceptibility of community associated methicillin resistant *Staphylococcus aureus* isolated from faeces to antiseptics. *J Infect Develop Countries* 6 (4): 317-323.
9. Hasanvand A, Ghafourian S, Taherikalani M, Jalilian FA, Sadeghifard N, Pakzad I (2015) Antiseptic resistance in methicillin sensitive and methicillin resistant *Staphylococcus aureus* isolates from some major hospitals, Iran. *Recent Patents Anti-infective Drug Discov* 10 (2): 105-112.
10. Wang JT, Sheng WH, Wang JL, Chen D, Chen ML, Chen YC, Chang SC (2008) Longitudinal analysis of chlorhexidine susceptibilities of nosocomial methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* isolates at a teaching hospital in Taiwan. *J Antimicrob Chemother* 62 (3): 514-517.
11. Liu Q, Zhao H, Han L, Shu W, Wu Q, Ni Y (2015) Frequency of biocide-resistant genes and susceptibility to chlorhexidine in high-level mupirocin-resistant, methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MuH MRSA). *Diagn Microbiol Infect Dis* 82 (4): 278-283.
12. McNeil JC, Kok EY, Vallejo JG, Campbell JR, Hulten KG, Mason EO, Kaplan SL (2016) Clinical and Molecular features of decreased chlorhexidine susceptibility among nosocomial *Staphylococcus aureus* isolates at Texas children's hospital. *Antimicrob Agents Chemother* 60 (2): 1121-1128.
13. Fang CT, Chen HC, Chuang YP, Chang SC, Wang JT (2002) Cloning of a cation efflux pump gene associated with chlorhexidine resistance in *Klebsiella pneumoniae*. *Antimicrob Agents Chemother* 46 (6): 2024-2028.
14. Kaulfers P-M. Epidemiologie und Ursachen mikrobieller Biozidresistenzen. *Zentralblatt für Hygiene und Umweltmedizin* 1995; 197: 252-259.
15. Guerin-Mechin L, Leveau JY, Dubois-Brissonnet F (2004) Resistance of spheroplasts and whole cells of *Pseudomonas aeruginosa* to bactericidal activity of various biocides: evidence of the membrane implication. *Microbiol Res* 159 (1): 51-57.
16. Ismaeel N, Furr JR, Russell AD (1986) Sensitivity and resistance of some strains of *Providencia stuartii* to antiseptics, disinfectants and preservatives. *Microbios Letter* 33: 59-64.
17. Lannigan R, Bryan LE (1985) Decreased susceptibility of *Serratia marcescens* to chlorhexidine related to the inner membrane. *J Antimicrob Chemother* 15 (5): 559-565.
18. Barlow M (2009) What antimicrobial resistance has taught us about horizontal gene transfer. *Meth Mol Biol* (Clifton, NJ)

- 532: 397–411.
19. Block C, Furman M (2002) Association between intensity of chlorhexidine use and microorganisms of reduced susceptibility in a hospital environment. *J Hosp Infect* 51: 201–206.
 20. Marrie TJ, Costerton JW (1981) Prolonged survival of *Serratia marcescens* in chlorhexidine. *Appl Environ Microbiol* 42 (6): 1093–1102.
 21. Maris P. Résistance aux antiseptiques et aux antibiotiques de 700 souches bactériennes à Gram négatif. *Annales de Recherches Vétérinaires, INRA Editions, 1991, 22 (1), pp.11-23.*
 22. Fernandez-Cuenca F, Tomas M, Caballero-Moyano FJ, Bou G, Martinez-Martinez L, Vila J, Pachon J, Cisneros JM, Rodriguez-Bano J, Pascual A (2015) Reduced susceptibility to biocides in *Acinetobacter baumannii*: association with resistance to antimicrobials, epidemiological behaviour, biological cost and effect on the expression of genes encoding porins and efflux pumps. *J Antimicrob Chemother* 70 (12): 3222–3229.
 23. Srinivasan VB, Singh BB, Priyadarshi N, Chauhan NK, Rajamohan G (2014) Role of novel multidrug efflux pump involved in drug resistance in *Klebsiella pneumoniae*. *PLoS ONE* 9 (5): e96288.
 24. Cook HA, Cimiotti JP, Della-Latta P, Saiman L, Larson EL (2007) Antimicrobial resistance patterns of colonizing flora on nurses' hands in the neonatal intensive care unit. *Am J Infect Control* 35 (4): 231–236.
 25. Coelho JR, Carrico JA, Knight D, Martinez JL, Morrissey I, Oggioni MR, Freitas AT (2013) The use of machine learning methodologies to analyse antibiotic and biocide susceptibility in *Staphylococcus aureus*. *PLoS ONE* 8 (2): e55582.

*Впервые поступила в редакцию 22.01.2020 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования*